

JEMASI

JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI

- ANALISIS PENILAIAN HARGA SAHAM WAJAR FT. BANK MUTIARA TBK PADA KEMUNGKINAN AKUISISI OLEH J TRUST CO LTD JAPAN DI BURSA EFEK INDONESIA
Agung Anggoro Seto
- PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG
Endang Kusdiah Ningsih
- PENGARUH KEPEMIMPINAN, DISIPLIN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA PALEMBANG
Dwi Eka Novianty & Sri Ermela
- ANALISIS HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERNAL DENGAN KINERJA PEGAWAI
Asma Mario
- ANALISIS PENGARUH PENERAPAN UNDANG-UNDANG PDRD TAHUN 2009 TERHADAP REALISASI PENERIMAAN DAERAH KOTA PALEMBANG
Effriyanti
- EVALUASI IMPLEMENTASI SAK ETAP PADA ORGANIZATIONS SEKOLAH DASAR STUDY KASUS SD ISLAM ULIL AL BAB
Abdul Rohman & Mas Amah
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEPENDENSI AUDITOR (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Kota Palembang)
Amriyadi & Hadli

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS **IBA**
PALEMBANG

JEMASI

JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI

PERSONALIA PENGURUS

- Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas IBA
- Pemimpin Umum : Sri Ermella, SE., M.Si.
- Pemimpin Redaksi : Dwi Eka Novianty, SE., MM.
- Penyunting Ahli : 1. Dr. Agustina Hanafi, SE., MBA.
3. Dr. Zakaria Wahab
4. Dr. Alfidi, M.Si.
- Penyunting Pelaksana : 1. Asma Merio, SE., MM.
2. Esty Nanuliza, SE., MP.
3. H. Abdul Rohman, SE., M.Si.
4. Effriyanti, SE., M.Si., Ak.
- Sekretariat & Sirkulasi : 1. Nasiruddin
2. Fawindraty, S.Ag.
3. Sumardi Sakti
4. Huriatul Hasanah, SH.

Alamat Redaksi :

Laboratorium Pengembangan Akuntansi dan Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas IBA
Jl. Mayor Ruslan Palembang 30113
Telp (0711) 361710

e-mail : jemasi.fe@iba.ac.id

e-mail FE : manajemen@iba.ac.id / akuntansi@iba.ac.id

**ANALISIS PENILAIAN HARGA SAHAM WAJAR
PT. BANK MUTIARA TBK PADA KEMUNGKINAN AKUISISI
OLEH J TRUST CO LTD JAPAN DI BURSA EFEK INDONESIA**

Oleh:

Agung Anggoro Seto

Doen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

ABSTRACT

The purpose of this study was to assess the fair share price PT. Bank Mutiara Tbk in Indonesia Stock Exchange. The data used in this research is secondary data that PT. Bank Mutiara Tbk financial statements for 2009-2014, published in the Indonesian Stock Exchange. Data analysis techniques using four reasonable stock price valuation method that is Capitalization Maintainable Future Earnings (CMFE), Net Asset, Market value and Liquidation Method. the results of the research, stock prices are reasonable Based Capitalization method maintainable Future Earnings (CMFE) generate conservative stock price on condition that Rp 27.9 per share and on the condition optimistic Rp. 769.3. Net Asset method produces a price of Rp. 429.2, - per share, while the market value per share price of Bank Mutiara Tbk only Rp. 50, - and based on the method of Liquidation gained share price of Rp. 474.2, -. And value weighted average fair share of PT. Bank Mutiara Tbk is Rp. .231,3, - Or rounded up to Rp. 250, - per share on the condition of the conservative and optimistic conditions Rp. 769.3, - or rounded up to Rp. 800, - per share. So that the fair value of the shares of PT. Bank Mutiara Tbk relevant is ranged between Rp. 250, - up to Rp. 800, - per share

Key Words: Stock Price, Net Assets, Market Value, CMFE, Liquidation

PENDAHULUAN

Industri perbankan di Indonesia merupakan salah satu industri terpenting bagi negara, namun pada kenyataannya kinerja industri perbankan di Indonesia dan kaitannya dengan sektor rill telah mengalami pasang surut dalam satu dekade terakhir. Dalam rangka menjaga agar industri perbankan yang beroperasi di Indonesia dapat menjalankan aktifitasnya dengan mengacu pada prinsip *Prudential Banking*, dalam kaitan ini Bank Indonesia sebagai regulator telah mengeluarkan ketentuan tentang tingkat kesehatan bank melalui surat edaran No. 26/BPPP/1993 Tanggal 23 Mei 1993.

Aturan ini menghendaki perbankan untuk tetap mengacu pada tingkat kesehatan bank berdasarkan penilaian kinerja dengan menggunakan ukuran CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning and Liquidity*). Namun meskipun telah dibuat peraturan yang mensyaratkan setiap perbankan yang beroperasi di Indonesia harus dalam kondisi

DAFTAR ISI

STRUKTUR ORGANISASI	i
PENGANTAR REDAKSI.....	ii
DAFTAR ISI	lii
ANALISIS PENILAIAN HARGA SAHAM WAJAR PT. BANK MUTIARA TBK PADA KEMUNGKINAN AKUISISI OLEH J TRUST CO LTD JAPAN DI BURSA EFEK INDONESIA Agung Anggoro Seto	1 – 13
PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG Endang Kusdiah Ningsih	14 – 27
PENGARUH KEPEMIMPINAN, DISIPLIN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA PALEMBANG Dwi Eka Novianty & Sri Ermeila	28 – 46
ANALISIS HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERNAL DENGAN KINERJA PEGAWAI Asma Mario	47 – 64
ANALISIS PENGARUH PENERAPAN UNDANG-UNDANG PDRD TAHUN 2009 TERHADAP REALISASI PENERIMAAN DAERAH KOTA PALEMBANG Effriyanti	65 – 86
EVALUASI IMPLEMENTASI SAK ETAP PADA ORGANIZATIONS SEKOLAH DASAR STUDY KASUS SD ISLAM ULIL AL BAB Abdul Rohman & Mas Amah	87 – 105
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEPENDENSI AUDITOR (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Kota Palembang) Amriyadi & Hadli	106 – 125

yang sehat, ada beberapa bank yang tidak dapat memenuhi syarat tingkat kesehatan yang ditetapkan Bank Indonesia selaku regulator, salah satu bank yang dinyatakan sebagai bank gagal oleh Bank Indonesia pada tahun 2008 adalah Bank Century yang sekarang bernama Bank Mutiara.

Bank Century (Bank Mutiara) ditetapkan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik setelah Bank Century kalah kliring sehingga tidak bisa membayar dana permintaan dari nasabah yang berakibat terjadi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah (*rush*) sehingga mempengaruhi kestabilan tingkat kesehatan Bank Century dimana Rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century pada saat itu hanya 3,52%, jauh dari standar yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 8%. Guna menambah kebutuhan modal untuk menaikkan CAR menjadi 8% maka LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) menyuntikkan dana sebesar 6,7 Triliyun dan melakukan penyelamatan dengan melakukan pengambilalihan 99% saham Bank Century. Hal ini dilakukan karena apabila Bank Century dilikuidasi maka akan berdampak pada perekonomian Indonesia karena Bank Century ditetapkan sebagai Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Setelah kondisi Bank Century membaik, Bank Century berganti nama menjadi Bank Mutiara. Berdasarkan undang-undang No 24 tahun 2004 pasal 38 pada tahun 2011 merupakan kewajiban bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjual seluruh saham Bank Mutiara, dimana pada tahun 2008 LPS melakukan penyelamatan dengan melakukan pengambilalihan 99% saham Bank Mutiara. Tahun 2011 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan melakukan penjualan saham Bank Mutiara, namun penjualan kembali saham Bank Mutiara ternyata mengalami kegagalan dan akhirnya penjualan tersebut mundur tiga tahun tepatnya pada tahun 2014.

Setelah gagal pada tahun 2011, LPS kembali menawarkan saham Bank Mutiara ke pasar pada akhir 2014, setelah melakukan seleksi dalam proses penawaran awal perusahaan asal Jepang J Trust Co Ltd terpilih menjadi calon investor tunggal yang akan mengambil alih 99,99% saham Bank Mutiara. Meskipun sebagai calon investor tunggal, J Trust Co Ltd masih harus tetap menjalankan *fit and proper test*. LPS sendiri mematok harga jual Bank Mutiara sebesar nilai *bailout* nya yaitu 6,7T. Menurut para investor penjualan tersebut dinilai terlampaui mahal yaitu 6 kali lipat dari *net Asset*-nya serta mengingat bank tersebut memiliki track record yang buruk akibat permasalahan internal bank tersebut.

Meskipun demikian dalam menentukan nilai suatu perusahaan tidak bisa hanya dengan melihat besaran *net Asset*-nya saja. Banyak faktor-faktor lain yang perlu dianalisis untuk mendapat nilai harga wajar suatu perusahaan. Nilai wajar didefinisikan dalam IFRS sebagai, "*the amount for which an Aset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction.*" Nilai wajar diukur menggunakan dasar ketika aset (atau liabilitas) dapat ditukar, bukan ketika aset (liabilitas) benar-benar ditukar. Nilai wajar tidak berdasarkan pada bukti historis, namun didasarkan pada nilai aset (liabilitas) pada saat pelaporan (Handoko, 2010). Dalam PSAK NO. 50 diungkapkan bahwa informasi nilai wajar dapat digunakan untuk tujuan bisnis dalam menentukan posisi keuangan entitas secara keseluruhan dan dalam pengambilan keputusan mengenai instrumen keuangan. Informasi tersebut juga relevan terhadap

kesehatan yang
gatakan sebagai
yang sekarang

yang berdampak
membayar dana
ar-besaran oleh
Bank Century
nya 3,52%, jauh
ubah kebutuhan
jamin Simpanan)
amatan dengan
n karena apabila
Indonesia karena

nama menjadi
pada tahun 2011
menjual seluruh
lamatan dengan
mbaga Penjamin
amun penjualan
nyanya penjualan

m Bank Mutiara
penawaran awal
nggal yang akan
investor tunggal,
sendiri mematok
ut para investor
Aset-nya serta
masalah internal

tidak bisa hanya
lain yang perlu
jar didefinisikan
hanged between
ai wajar diukur
kan ketika aset
i historis, namun
D). Dalam PSAK
uk tujuan bisnis
am pengambilan
eleven terhadap

berbagai keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan. Nilai wajar suatu perusahaan dapat diukur dengan memperhatikan nilai buku (*book value*) dan nilai pasar.

Nilai buku (*book value*) per lembar saham menunjukkan aktiva bersih (*net Assets*) yang dimiliki oleh pemegang saham, serta aktiva bersih sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. (Jogiyanto, 2003). Sedangkan Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa dan ditentukan oleh pelaku pasar pada saat tertentu. Harga saham selalu mengalami perubahan setiap harinya bahkan setiap detik harga saham dapat berubah. Oleh karena itu, pelaku pasar harus mampu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Bank adalah suatu badan usaha yang paling penting dalam memberikan pelayanan keuangan demi menunjang perekonomian Alper dkk (2011). Kasmir (2008:2) berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Pengertian Akuisisi

Akuisisi berasal dari kata *acquisitio* (Latin) dan *acquisition* (Inggris), secara harfiah akuisisi mempunyai makna membeli atau mendapatkan sesuatu/obyek untuk ditambahkan pada sesuatu/obyek yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam teminologi bisnis, akuisisi dapat diartikan sebagai pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain (Jogiyanto, 2003).

Agus Budianto (2011) menjelaskan bahwa tujuan akuisisi adalah untuk memperbaiki sistem manajemen perseroan yang terakuisisi. Perseroan yang manajemennya lemah akan sulit berkembang walaupun mempunyai cukup dana. Sehingga perseroan tersebut tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain terutama perusahaan yang sejenis dan kemungkinan akan menyebabkan kehancuran. Sehingga cara untuk menyelamatkannya adalah dapat dengan cara digabungkan dengan kelompok konglomerasi yang berpengalaman dalam bidang manajemen dengan cara menjual sebagian besar sahamnya kepada kelompok konglomerasi tersebut.

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai akuisisi terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya, didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa "Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil ahli saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut".

Jenis Dan Bentuk Dari Pelaksanaan Akuisisi

Jenis-jenis Dari Pelaksanaan Akuisisi

Menurut Agus Budianto (2011) pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, tidak perlu persetujuan dari direksi dan dewan komisaris perseroan penerbit saham tersebut, tetapi pengambilalihan saham ini wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat perseroan dengan pihak lain.

Pengambilalihan saham yang dimaksud adalah pengambilalihan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan. Pengambilalihan saham dalam akuisisi diartikan sebagai akuisisi yuridis. Dilaksanakannya akuisisi yuridis ini dilatar belakangi oleh 3 hal yaitu :

a. Akuisisi Horizontal

Akuisisi horizontal adalah akuisisi yang terjadi antara 2 (dua) perusahaan yang sejenis. Akuisisi horizontal dilakukan dengan tujuan untuk memperluas pangsa pasar atau membunuh pesaing usaha, terutama yang dilakukan terhadap perusahaan pesaing, sehingga dengan akuisisi ini mereka dapat mengurangi pesaing.

b. Akuisisi vertikal

Akuisisi vertikal adalah akuisisi yang jika terjadi antara 2 (dua) perusahaan yang mempunyai proses produksi atau perdagangan yang terkait. misalnya perusahaan yang diambil alih merupakan perusahaan pemasok bahan baku bagi perusahaan yang diambil ahli merupakan distributor hasil produksi perusahaan pengambil alih. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menjaga kelestarian kelangsungan. Pengambilalihan vertikal ini bertujuan untuk menguasai sejumlah mata rantai produksi dan distribusi dari hulu sampai hilir.

c. Akuisisi Konsentrik

Akuisisi Konsentrik ini juga memiliki dua jenis yaitu akuisisi konsentrik pemasaran yang adalah akuisisi yang dilakukan bila perusahaan pengambilalih ingin memanfaatkan saluran distribusi yang sama dari berbagai produk yang menggunakan teknologi yang berlainan. Serta akuisisi konsentrik teknologi adalah akuisisi yang terjadi diantara perusahaan yang mempergunakan teknologi yang sama, tetapi berlainan saluran distribusinya. Misalnya penjualan TV tentu sama dengan penjualan kulkas dan radio.

d. Akuisisi Konglomerat

Akuisisi konglomerat dengan Perseroan. Dalam kata lain akuisisi jenis ini melibatkan perusahaan-perusahaan yang tidak terkait, baik secara horizontal maupun vertikal. Akuisisi konglomerat dilakukan dengan tujuan agar perusahaan yang diakuisisi dapat menunjang kegiatan perusahaan yang mengakuisisi secara keseluruhan, serta untuk memantapkan kondisi portepel grup perusahaan.

Bentuk dari Pelaksanaan Akuisisi

Menurut Agus Budianto (2011) Apabila dilihat dari segi objek transaksi Pengambilalihan, maka pengambilalihan atau akuisisi dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Akuisisi Saham, dimana pihak yang mengambilalih perusahaan yang diambilalih secara signifikan yang memungkinkan pihak yang mengambilalih maupun memegang kendali atas management perusahaan target.
- b. Akuisisi Asset, dimana yang diambilalih adalah asset perseroan target dengan atau tanpa ikut mengambilalih seluruh kewajiban Perseroan target terhadap pihak ketiga.
- c. Akuisisi Kombinasi, dimana pengambilalihan merupakan kombinasi antara akuisisi saham dan akuisisi asset.
- d. Akuisisi Bertahap, dimana akuisisi tersebut tidak dilaksanakan sekaligus.
- e. Akuisisi Kegiatan Usaha, dimana kegiatan usaha yang diambilalih hanya kegiatan usaha termasuk jaringan bisnis, alat produksi, hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya.

Pengertian Harga Saham

Menurut Samsul (2006 : 160) saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya, termasuk hak klaim atas aset perusahaan, dengan prioritas setelah hak klaim pemegang surat berharga lain dipenuhi jika terjadi likuiditas. Sedangkan menurut Ktut Silvanita (2009) Saham adalah klaim terhadap penghasilan bersih dan asset perusahaan, yaitu dividen yang dibagikan kepada *stockholder* (pemegang saham) setelah perusahaan memenuhi semua kewajibannya, seperti membayar gaji karyawan, pajak dan kewajiban utangnya, termasuk kewajibannya kepada *Bondholder* (pemegang obligasi). Oleh karena itu, saham disebut juga *Residual Claimant*, dan pemegang saham memperoleh penghasilan yang berfluktuasi, berhubungan dengan keuntungan atau kerugian perusahaan penerbit sahamnya. *Share* (dana penyertaan) dalam saham menyatakan hak kepemilikan (*ownership*).

Harga saham merupakan salah satu indikator pengelolaan perusahaan. Keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan akan memberikan kepuasan bagi investor yang rasional. Harga jual saham yang cukup tinggi akan memberikan keuntungan, yaitu berupa *capital gain* dan citra yang lebih baik bagi perusahaan sehingga memudahkan bagi manajemen untuk mendapatkan dana dari luar perusahaan. Harga saham menurut Susanto (2004:12), yaitu "harga yang ditentukan secara lelang kontinu." Menurut Sartono (2006:70) "harga pasar saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal". Harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal (Jogiyanto 2003:167).

Metode Penilaian Nilai Perusahaan dan Harga Saham Bank

Penilaian perusahaan dapat berorientasi pada profit dan dapat pula berorientasi pada asset perusahaan. Metode penilaian sangat bervariasi, namun penelitian ini hanya dibatasi

dengan 4 (empat) metode penilaian yang umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan konsultan penilai.

Capital Of Maintainable Future Earnings (CMFE)

Berdasarkan metode ini untuk mendapatkan nilai tingkat penghasilan yang dapat dicapai dimasa mendatang diperkirakan dan dikalikan dengan tingkat perkalian yang cocok, atau dibagi dengan tingkat kapitalisasi yang wajar. Tingkat penghasilan yang dapat dicapai di masa mendatang dianggap sebagai tingkat apabila tidak ada keadaan yang tidak terduga atau luar biasa dan penghasilan badan usaha kemungkinan tidak akan turun. Metode ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Value} = \frac{\text{Maintainable Future Earnings (5 years)}}{\text{(capitalization factor)}, P/E \text{ ratio of 5 (based on industry multiplier)}}$$

Nilai Buku (Book Value)

Nilai buku atau *book value* adalah kekayaan bersih perusahaan yang di laporkan di neraca. Nilai buku perusahaan merupakan hasil dari penerapan serangkaian aturan akuntansi akrual untuk menyebarkan harga perolehan asset selama jangka waktu tertentu. Nilai buku (*book value*) perusahaan dapat dihitung dengan :

$$\text{Harga Saham} = \frac{\text{Jumlah Aktiva} - \text{Jumlah Kewajiban}}$$

Nilai Pasar (Market Value)

Nilai pasar saham memperhitungkan nilai perusahaan sebagai entitas yang terus beroperasi. Dengan kata lain, harga pasar mencerminkan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa depan. Tidaklah umum jika harga pasar saham sama persis dengan nilai bukunya. Nilai pasar (*market value*) didapatkan dari jumlah total saham dibagi dengan harga saham per lembar.

Nilai Pasar adalah *market value* yaitu harga barang atau surat berharga yang diindikasikan oleh penawaran pasar, yaitu harga yang tambahan barangnya dapat dijual atau dibeli; pada suatu saat, nilai pasar suatu surat berharga ditentukan oleh nilai penjualan terakhir; untuk surat-surat berharga yang tidak aktif, saat tidak ada penawaran, yang digunakan ialah harga penawaran terakhir; untuk surat berharga yang tidak terdaftar di bursa, nilai pasar ditentukan oleh penjualan terakhir atau ditentukan oleh lembaga penilai; nilai pasar secara terus-menerus berfluktuasi ketika ada berita-berita hangat dan akan sering berubah sepanjang hari.

Likuidasi (Liquidation)

Ukuran yang lebih baik untuk harga terendah saham adalah nilai likuidasi (*liquidation value*) per lembar saham. Ukuran ini menunjukkan jumlah uang yang dapat direalisasikan dengan melikuidasi perusahaan, menjual asset-asetnya, membayar utang-utangnya, dan membagi sisanya kepada pemegang saham.

Likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. Likuidasi (*liquidation*) dapat dihitung dengan :

$$\text{Nilai Saham} = \frac{(\text{Jumlah Aktiva} \times \text{Asumsi Likuidasi}) - \text{Jumlah Kewajiban}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

Kerangka Konseptual

Gambar 1

Sumber : Diolah Penulis (2015)

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan melakukan penilaian harga saham wajar Bank Mutiara Tbk berdasarkan laporan keuangan tahun 2009-2014 di Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan PT. Bank Mutiara Tbk yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia pada halaman situs www.idx.co.id.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menilai laporan keuangan PT. Bank Mutiara Tbk
2. Menilai harga saham wajar PT. Bank Mutiara Tbk dengan menggunakan metode penilaian

a. *Capital Of Maintainable Future Earnings (CMFE)*

$$\text{Value} = \text{Maintainable Future Earnings (5 years)} \times \text{multiplier (capitalization factor), P/E ratio of 5 (based on industry standard)}$$

b. Nilai Buku (*Book Value*)

$$\text{Harga Saham} = \frac{\text{Jumlah Aktiva} - \text{Jumlah Kewajiban}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

c. Nilai Pasar (*Market Value*)

Nilai pasar didasarkan pada harga jual saham PT. Bank Mutiara Tbk.

d. Likuidasi (*Liquidation*)

$$\text{Nilai Saham} = \frac{(\text{Jumlah Aktiva} \times \text{Asumsi Likuidasi}) - \text{Jumlah Kewajiban}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

3. Setelah mengukur penilaian harga saham maka didapat harga saham wajar dari PT. Bank Mutiara Tbk.

Definisi Operasional Variabel

Tabel 1
Definisi Operasional

Nama Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Harga Saham	Harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Capital Of Maintainable Future Earnings (CMFE)</i> - Nilai Buku (<i>Book Value</i>) - Nilai Pasar (<i>Market Value</i>) - Likuidasi (<i>Liquidation</i>) 	Rasio

Sumber : Diolah Penulis (2015)

HASIL PENELITIAN

Penilaian harga saham wajar PT. Bank Mutiara Tbk dilakukan dengan menggunakan empat metode penilaian yaitu *Capital Of Maintainable Future Earnings (CMFE)*, Nilai Buku (*Book Value*), Nilai Pasar (*Market Value*) dan nilai Likuidasi (*Liquidation*). Adapun hasil penilaian keempat metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Capital Of Maintainable Future Earnings (CMFE)*

Metode ini menggunakan proyeksi laba sebagai tolak ukurnya, yang lebih banyak disukai dibandingkan aset sebagai dasar perhitungannya. Pada perhitungan ini digunakan PER (*Price Earning Ratio*) sebagai kapitalisasi, yaitu sebesar 3x secara konservatif dan 14x secara optimis yang merupakan nilai PER tertinggi dan terendah Bank Mutiara Tbk selama lima tahun terakhir. PER sebesar 3x digunakan sebagai batas bawah yang mengidentifikasi risiko yang cukup besar yang dihadapi perusahaan. Sedangkan PER 14x digunakan pada kondisi perusahaan yang optimis di masa yang akan datang.

Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan proyeksi laporan laba rugi selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2015 sampai 2019. Asumsi yang digunakan relatif sederhana dengan melihat kecenderungan data *historical* dan perkembangan sektor perbankan selama lima tahun sebagai berikut :

1. Proyeksi perhitungan laba disusun selama lima tahun, yaitu 2015 sampai 2019.
2. Pendapatan bunga bersih selama tiga tahun terakhir adalah meningkat sekitar 13 % dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan atas pendapatan bunga (net) selama lima tahun kedepan diasumsikan sama, yaitu meningkat 13% dari pendapatan bunga tahun sebelumnya.

Berdasarkan asumsi dan perhitungan tersebut diperoleh harga saham wajar PT. Bank Mutiara Tbk adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Perhitungan Harga Saham PT. Bank Mutiara Tbk Dengan Menggunakan Metode Capitalization Maintainable Future Earnings

Tahun	Proyeksi Laba Bersih Rp	Bobot	Ekuivalen Rp
2015	653.002	5	3.265.010
2016	644.121	4	2.576.484
2017	635.361	3	1.906.083
2018	626.720	2	1.253.440
2019	618.197	1	618.197
Jumlah		15	7.112.334
Rata-rata Tertimbang Laba Bersih (Rp)			474.155
Jumlah Saham			28.066
EPS (Earning Per Share)			16,90
PER (Price Earning Ratio)			
<i>Conservative</i>			1,65 X
<i>Optimistic</i>			45,52 X
Harga per Lembar Saham (Rp)			
<i>Conservative</i>			27,9
<i>Optimistic</i>			769,3

Sumber Data : Diolah oleh Penulis (2015)

Berdasarkan Tabel 4.2. diperoleh proyeksi harga saham Bank Mutiara Tbk yaitu sebesar Rp 27,9 per lembar saham untuk kondisi konservatif dan Rp 769,3 per lembar saham untuk kondisi optimis. Berdasarkan metode *Capitalization Maintainable Future Earnings* (CMFE), harga saham yang wajar untuk PT. Bank Mutiara Tbk jika akan dilakukan proses akuisisi berkisar antara Rp 27,9 hingga Rp 769,3 per lembar saham. Nilai Rp 27,9 dilihat dari asumsi pada kondisi yang konservatif sebagai titik terendah dari kelayakan harga saham PT. Bank Mutiara Tbk dan Rp 769,3 diproyeksikan sebagai nilai tertinggi dari kelayakan harga saham PT. Bank Mutiara Tbk berdasarkan pada kondisi optimis...

2. Net Asset

Perhitungan harga saham dengan menggunakan metode *net asset* dilakukan dengan melakukan pengurangan jumlah aktiva terhadap jumlah kewajiban. Apabila hutang perusahaan nilainya relatif besar dibandingkan aset perusahaan, maka penilaian dengan metode ini akan menghasilkan nilai perusahaan yang relatif kecil. Dalam perhitungan ini aktiva tetap diasumsikan dikeluarkan dari perhitungan total aktiva karena aktiva tetap, seperti bangunan, tanah dan sebagainya bukan merupakan aktiva yang produktif untuk industri perbankan dan perusahaan tidak menanamkan investasi tinggi pada aktiva ini, sehingga nilainya tidak dimasukkan dalam perhitungan total aktiva. Adapun penilaian perusahaan dan harga saham dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3
Penilaian Harga Saham PT Bank Mutiara, Tbk
Dengan Menggunakan Metode *Net Asset*

Keterangan	Jumlah (Rp)
Jumlah Aktiva - per Desember 2014	12.682.021
Jumlah Kewajiban	635.225
Nilai Aktiva Bersih	12.046.796
Jumlah Lembar Saham	28.066
Harga Per Lembar Saham	429,2

Sumber : Diolah oleh penulis (2015)

Berdasarkan data pada Tabel 3. penilaian harga saham dengan menggunakan metode *net asset* menghasilkan kelayakan harga saham di Rp 429,2 per lembar saham. Ini dilihat dari nilai aktiva bersih Bank Mutiara Tbk tahun 2014 dibagi total jumlah lembar saham yang beredar. Harga Rp 429,2 merupakan estimasi berdasarkan data historis, sehingga tidak ada asumsi tambahan atau proyeksi dari perhitungan dengan metode net aset ini.

3. Nilai Pasar (*Market Value*)

Nilai pasar dari *net tangible asset* ditentukan oleh lembaga penilai independent. Dalam perhitungannya tersebut juga ditambahkan dengan nilai *goodwill* bila ada. Bila hutang perusahaan relatif besar dibandingkan dengan nilai *net tangible asset*, maka nilai saham perusahaan akan menjadi kecil. Nilai Pasar Bank Mutiara Tbk dapat dilihat dari *Annual Report* PT. Bank Mutiara Tbk. Nilai Pasar Bank Mutiara Tbk adalah sebesar Rp 50 per lembar saham.

4. Likuidasi (*Liquidation*)

Penilaian dengan melikuidasi perusahaan sebenarnya merupakan bentuk penilaian yang sangat konservatif, karena tidak adanya pertimbangan tingkat pendapatan yang akan dihasilkan di masa yang akan datang. Nilai yang diperoleh dengan metode ini hanya

digunakan sebagai pembanding bagi nilai yang diusulkan atau dapat dikatakan nilai perusahaan yang dilikuidasi adalah sebagai pertimbangan terendah (*floor price*).

Nilai likuidasi merupakan perkiraan dari nilai aset perusahaan yang dapat ditukarkan dengan uang tunai dalam periode jangka pendek. Sedangkan semua hutang dan biaya yang timbul akibat proses likuidasi dikurangkan dari total kas agar menghasilkan *net liquidation value*. Jika ada likuidasi atau penjualan terpaksa, aktiva akan terealisasi dijual berdasarkan harga pasar dan akan berbeda dengan yang tercatat dalam laporan keuangan. Metode ini mungkin cocok untuk perusahaan yang terus berjalan.

Menurut perhitungan ini aktiva tetap diasumsikan keluar dari perhitungan total aktiva karena aktiva tetap, seperti bangunan, tanah dan sebagainya bukan merupakan aktiva yang produktif untuk industri perbankan dan perusahaan tidak menanamkan investasi yang tinggi pada aktiva ini, sehingga nilainya tidak dimasukkan dalam perhitungan total aktiva. Adapun penilaian perusahaan dan harga saham dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.
Penilaian Harga Saham PT Bank Mutiara, Tbk
Dengan Menggunakan Metode *Liquidation*

Keterangan	Jumlah (Rp)
Jumlah Aktiva – per Desember 2014	12.682.021
Nilai Sehat Perusahaan Apabila Dilikuidasi (asumsi)	110%
Jumlah Aktiva Apabila terjadi Kerugian terpaksa	13.950.223
Jumlah Kewajiban	635.225
Nilai Bank Mutiara Tbk Apabila Dilikuidasi	13.314.998
Jumlah Lembar Saham	28.066
Harga Per Lembar Saham	474,4

Sumber : Diolah oleh Penulis (2015)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4 penilaian harga saham dengan menggunakan metode *Liquidation* adalah sebesar Rp 474,4. Perhitungan ini menggunakan jumlah aktiva dari laporan keuangan tahun Desember 2014 (data laporan keuangan terakhir yang dikeluarkan oleh Bank Mutiara Tbk), dan menggunakan asumsi 110% sebagai nilai sehat perusahaan apabila dilikuidasi.

Berdasarkan keempat metode penilaian harga saham yang digunakan maka didapat nilai rata-rata tertimbang sebagai berikut :

Tabel 5
Perbandingan Harga Saham PT Bank Mutiara, Tbk
Berdasarkan Empat Metode Penilaian Saham

Metode Penilaian Harga Saham	Harga Saham (Rp)	
	Conservative	Optimistic
<i>Capitalization Maintainable Future Earnings</i>	27,9	769,3
<i>Net Asset</i>	429,2	
<i>Market Value</i>	50	
<i>Liquidation</i>	474,2	
Rata-rata Tertimbang	231,3	769,3
Pembulatan	250	800

Sumber : Diolah oleh Penulis (2015)

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa harga saham PT. Bank Mutiara Tbk. secara keseluruhan dengan menggunakan empat metode penilaian yaitu metode *Capitalization Maintainable Future Earnings* (CMFE) menghasilkan harga saham terendah yaitu Rp 27,9. Metode *Net Asset* menghasilkan harga sebesar Rp. 429,2,- per lembar saham, sedangkan berdasarkan nilai pasar harga per lembar saham Bank Mutiara Tbk hanya Rp. 50,- dan berdasarkan metode *Liquidation* didapat harga saham sebesar Rp. 474,2,-. Sehingga didapat nilai rata-rata tertimbang untuk metode konservatif sebesar Rp.231,3,- atau dibulatkan menjadi Rp. 250,- per lembar saham dan pada kondisi optimis sebesar Rp. 769,3,- atau dibulatkan menjadi Rp. 800,- per lembar saham. Sehingga berdasarkan empat metode yang digunakan nilai saham wajar yang relevan adalah berkisar diantara Rp. 250,- sampai dengan Rp. 800,- per lembar saham.

PENUTUP

Dari penelitian secara komprehensif yang telah dilakukan maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil diantaranya :

1. Berdasarkan metode *Capitalization Maintainable Future Earnings* (CMFE) menghasilkan harga saham pada kondisi konservatif yaitu Rp 27,9 per lembar saham dan pada kondisi optimis Rp. 769,3. Metode *Net Asset* menghasilkan harga sebesar Rp. 429,2,- per lembar saham, sedangkan berdasarkan nilai pasar harga per lembar saham Bank Mutiara Tbk hanya Rp. 50,- dan berdasarkan metode *Liquidation* didapat harga saham sebesar Rp. 474,2,-.
2. Nilai rata-rata tertimbang saham wajar PT. Bank Mutiara Tbk berdasarkan empat metode yaitu *Capitalization Maintainable Future Earnings*, *Net Asset*, *Market Value* dan *Liquidation* adalah sebesar Rp. .231,3,- atau dibulatkan menjadi Rp. 250,- per lembar saham pada kondisi konservatif dan pada kondisi optimis sebesar Rp. 769,3,-

atau dibulatkan menjadi Rp. 800,- per lembar saham. Sehingga nilai saham wajar PT. Bank Mutiara Tbk yang relevan adalah berkisar diantara Rp. 250,- sampai dengan Rp. 800,- per lembar saham

REFERENSI

- Alper, Deger and Adem Anbar. 2011. *Bank Specific And Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Emprical Evidence from Turkey*. **Journal Business and Economics**. Vol.2, Numb.2, pp: 139-152.
- Budianto, Agus. 2011. **Merger Bank Di Indonesia** . Ghalia Indonesia. Bogor Selatan.
- Ghozali, H. Imam. 2009. **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko. 2010. **Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan Strategi Investasi di BEI**, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Jogiyanto. 2003. **Teori Portofolio dan Analisa Investasi**. Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir, 2008. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ketut Silvanita. 2009. **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Samsul, Mohamad, 2006. **Pasar Modal dan Manajemen Portofolio**, Erlangga, Jakarta
- Sartono, Agus. 2006. **Manajamen Keuangan: Teori dan Aplikasi**. BPFE. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. **Metode Penelitian Bisnis**. Edisi Ketujuh. Bandung: CV Alfabeta.
- Surat Edaran BI Nomor 26/BPPP/1993 tanggal 23 Mei 1993
- Susanto, Djoko dan Agus Sabardi. 2004. **Analisis Teknikal di Bursa Efek**. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Undang-undang No 24 Tahun 2004 Pasal 38.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 angka 11 Tentang Akuisisi